

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologia)

Inventar corpos na era digital

Mes. Marília Almeida Paiva (UFC)

Resumo

Na contemporaneidade dominada pelas redes sociais, inevitavelmente nos vemos envolvidos em comparações incessantes com outros corpos. Nos últimos anos, testemunhamos um aumento do número de pessoas, principalmente jovens, buscando procedimentos estéticos. O corpo, nesse contexto, se torna um objeto passível de modificações, suturas e intervenções. Nessa busca por um corpo idealizado, emergem problemáticas profundas relacionadas aos transtornos alimentares, revelando as tensões e pressões que a sociedade moderna impõe sobre a autopercepção corporal. Vivemos em uma era tecnológica que nos permite criar avatares digitais, que tipo de corpo desejamos criar para nós mesmos? Ora, se ninguém sabe o que é um corpo, é permitido inventar, virar do avesso, destruir e construir de novo. A arte nos permite buscar a potência do nosso corpo a partir do momento que utilizamos para criação e só assim nos libertamos da padronização estética.

Palavras-chave: Corpo; Transtorno Alimentar; Arte; Tecnologia.

Abstract

In contemporary times dominated by social media, we inevitably find ourselves involved in incessant comparisons with other bodies. In recent years, we have witnessed an increase in the number of people, especially young people, seeking aesthetic procedures. The body, in this context, becomes an object subject to modification, sutures and interventions. In this search for an idealized body, profound problems related to eating disorders emerge, revealing the tensions and pressures that modern society imposes on bodily self-perception. We live in a technological age that allows us to create digital avatars, so what kind of body do we want to create for ourselves? Well, if nobody knows what a body is, we are allowed to invent it, turn it inside out, destroy it and build it up again. Art allows us to seek out the power of our body from the moment we use it for creation, and only in this way can we free ourselves from aesthetic standardization.

Keywords: Body; Eating Disorder; Art; Technology.

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, estamos imersos em um cenário onde as redes sociais exercem uma influência sem precedentes sobre nossas percepções e desejos em relação ao corpo. A questão que se coloca diante de nós é complexa e profunda: que tipo de corpo estamos criando? Ou, mais precisamente, que tipo de corpo estamos buscando, imitando, admirando, influenciando, e desejando ter? As plataformas digitais estão moldando nossas noções de beleza e sucesso, ao expor incessantemente padrões estéticos específicos que são admirados, imitados e,

CIACT/SAD 09

em muitos casos, internalizados como ideais. Estamos testemunhando uma sociedade que, através das *selfies*, está moldando a sua autopercepção corporal.

Os corpos que são cultuados e amplamente divulgados nessas plataformas frequentemente seguem um conjunto restrito de características, muitas vezes inatingíveis para a maioria das pessoas - é crucial destacar que esses corpos "idealizados" passam por intervenções estéticas ou são alteradas através de manipulação digital em *softwares* de edição de imagem, no entanto, é preocupante observar que essas questões raramente são abordadas ou questionadas pelos seguidores e influenciadores que os promovem.

Portanto, a incessante busca pelo corpo ideal e a constante comparação com outros corpos é uma ilusão de ótica gerada por uma manipulação social, industrial e midiática. Naomi Wolf em *O Mito da Beleza* (2018), reflete sobre o modo como a indústria precisa impingir às mulheres o desconforto com seus corpos e sua aparência, numa cadeia que retroalimenta a invenção de novos produtos e procedimentos estéticos e alimenta a lógica de mercado da publicidade e as decorrentes estratégias de lucro: “Os anunciantes que viabilizam a cultura feminina de massa dependem das mulheres se sentirem tão mal com relação ao próprio rosto e corpo a ponto de gastarem mais em produtos inócuos ou dolorosos do que gastariam se se sentissem belas por natureza”. (WOLF, 2018, p.127)

Denise Bernuzzi de Sant'Anna em seu livro *A história da beleza no Brasil* (2014) faz um levantamento histórico sobre as propagandas e os anúncios de produtos de beleza no Brasil, “Só é feio quem quer” é título do segundo capítulo, onde a pesquisadora elucida nos primeiros parágrafos que os anúncios afirmavam, com “ar imperativo”, que era preciso se embelezar para arrumar marido, pois, caso contrário, estariam condenadas a tristeza. “Os anúncios reforçavam as vantagens dos produtos. Afirmavam que valia a pena cuidar do corpo porque a beleza rimava com felicidade e saúde.” (SANT’ANNA, p.83). [Eles] “aconselhavam-se, principalmente à mulher, a não perder a oportunidade de embelezar-se, mesmo que fosse por meio de cirurgias” (SANT’ANNA, p.87) - mas a que custo?

Campanhas publicitárias que favorecem corpos retocados digitalmente e a constante exposição a imagens que enfatizam a magreza podem levar indivíduos a desenvolverem sentimentos de inadequação e aversão aos seus próprios corpos. Além disso, discursos que

CIACT/SAD 09

associam o valor pessoal a esses padrões estéticos podem intensificar o ódio ao corpo, criando uma pressão psicológica significativa. A pressão social e os padrões de beleza idealizados muitas vezes levam as mulheres a uma busca incessante pela perfeição estética. No entanto, essa busca constante pode ter consequências profundas e negativas para a saúde mental e emocional dessas mulheres, que são o foco desta pesquisa.

Neste contexto, é importante considerar também a crescente influência da tecnologia, especialmente a Inteligência Artificial (IA), na criação de influenciadoras digitais. O avanço tecnológico permite a geração de modelos virtuais que atendem aos padrões estéticos dominantes nas redes sociais, criando uma nova dinâmica na percepção de beleza e influência. Essas influenciadoras geradas por IA representam corpos ideais e muitas vezes inatingíveis, o que pode agravar ainda mais a pressão sobre indivíduos reais para se encaixarem nesses padrões artificiais de perfeição.

Diante desse cenário complexo e em constante evolução, este artigo se torna urgente e aberto para investigar não apenas os impactos dos padrões de beleza na saúde mental das mulheres, mas também as novas dinâmicas de influência e comparação geradas pela tecnologia e pela criação de modelos digitais perfeitos. Essa reflexão é crucial para entendermos melhor os desafios atuais e para propormos caminhos que promovam uma relação mais saudável e realista com nossos corpos e identidades, sem intenção de conclusão, abro o diálogo para todos os leitores para que possamos chegar a um lugar possível.

A BELEZA CRIADA A PARTIR DE PROMPTS

A performatização da vida nas redes sociais, especialmente no Instagram, coloca o foco principal a imagem corporal. As *selfies* e a exposição constante do "eu" nas postagens contribuem para a busca por validação externa baseada na aparência, alimentando inseguranças e insatisfações pessoais, pois “exibir sua vida e seu corpo nas redes sociais conquistam muitos seguidores e despertam o interesse de empresas”. (SIBILIA, 2016, p.38).

O corpo que ganha destaque nessas plataformas muitas vezes reflete um padrão socialmente construído ao longo do tempo. É comum observar que esse padrão idealizado tende

CIACT/SAD 09

a privilegiar corpos magros, cisnormativos e brancos. Essa representação estereotipada não apenas influencia a percepção coletiva da beleza, mas também pode impactar a autoimagem e a autoestima de quem não se encaixa nesse modelo hegemônico. Essa dinâmica levanta questões importantes sobre diversidade, inclusão e representatividade nas plataformas digitais e na sociedade em geral.

É certo pontuar que já existem muitas influenciadoras que fazem uso das plataformas de redes sociais para refletir e mostrar aos seus leitores que essa romantização do corpo magro e saudável nada mais é do que um controle social e que a saúde não está ligada à balança. Este ponto discorro mais detalhado no meu artigo de nome “*Salvar-se pela imagem: a subversão da estética colonial dos corpos*”¹ publicado pela Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) no 32o Encontro Nacional da ANPAP - Formas de vida.

No entanto, com o avanço da Inteligência Artificial, surgem novos desafios para nossa percepção de beleza e autoimagem. Modelos virtuais como Aitana López, criada pela agência espanhola The Clueless que já reúne 124.000 seguidores no Instagram e produz um rendimento mensal de US\$ 11 mil segundo o levantamento da revista Exame², destacam a crescente influência de corpos irreais nas redes sociais. Essas figuras digitais, concebidas e selecionadas a partir de *prompts*, representam um novo padrão inatingível.

Definitivamente, o cenário mudou. Agora não estamos apenas "competindo" com corpos tonificados, ossos aparentes, barriga zerada, saboneteiras, braços finos e tudo que envolve o modelo de corpo magro, mas sim com corpos de pessoas irreais e criados a partir de estereótipos. Isso nos leva a refletir sobre qual será o impacto da inteligência artificial em nossas vidas e na nossa percepção de beleza?

Em minha pesquisa, utilizei ferramentas como o *Leonardo.AI* para gerar imagens de mulheres a partir de *prompts* e assim entender o que a IA considera como um corpo ideal, se revelariam tendências presentes nos algoritmos e nos conjuntos de dados utilizados, resultando

1

<https://www.even3.com.br/anais/32anpap2023/668310-salvar-se-pela-imagem--a-subversao-da-estetica-colonial-dos-corpos/>

2

<https://exame.com/inteligencia-artificial/influencer-feita-por-inteligencia-artificial-fatura-us-11-mil-por-mes-com-publicidade/>

CIA CT/SAD 09

nas imagens apresentadas (Figuras 1 e 2). Essa investigação foi importante para compreendermos sobre a beleza na era digital.

Figura 1 - *Prompt* - “imagem de uma mulher com corpo perfeito”.
Fonte: Elaborada pelo autora a partir do *Leonardo.AI*.

Figura 2 - *Prompt* - “corpo feminino bonito”.
Fonte: : Elaborada pelo autora a partir do *Leonardo.AI*.

De todos os testes que fiz utilizando diversas tentativas de *prompts*, apenas três imagens geradas pela IA eram de mulheres não-magras, porém, ainda assim, dentro de uma padrão, o famoso corpo “violão”, com curvas e cinturas bem definidas.

CIACT/SAD 09

Perguntei para o ChatGPT de onde vem as imagens criadas pela Inteligência Artificial e obtive a seguinte resposta: “as imagens criadas a partir da IA geralmente têm sua origem em conjuntos de dados massivos chamados de *datasets*”. Mas quem cria esses *datasets*? Pergunto novamente, “algumas das principais fontes que criam *datasets* são pesquisadores e cientistas; empresas e organizações; *crowdsourcing*; parcerias e colaborações”. A resposta inicial do ChatGPT destaca que os *datasets* são originados de conjuntos de dados, mas a verdadeira questão é quem está por trás da criação e seleção desses dados.

Diante desse contexto histórico, surgem algumas questões sobre o que podemos esperar de uma Inteligência Artificial alimentada pelos mesmos ideais que, ao longo da história, ditaram que tipo de corpo deveríamos ter? Como podemos lidar com uma sociedade que é constantemente bombardeada por imagens de mulheres com corpos considerados perfeitos, seja na televisão, no cinema, nas revistas e agora nas redes sociais, como o Instagram? E, por fim, qual o impacto de uma contemporaneidade que constrói a beleza a partir de *prompts* e figuras femininas irreais?

O debate em torno do colapso da autoimagem e da autoaceitação corporal, influenciado por comparações com corpos tonificados, modificados esteticamente ou alterados por *softwares* de edição vem sendo discutido desde o seu surgimento. A artista Ivonne Thein contribuiu para essa discussão por meio de sua exposição fotográfica *Thirty-two Kilos* (2008)³, na qual ela explorou profundamente a relação entre o ideal de corpo e os transtornos de imagem, especialmente no contexto feminino. Ao retratar modelos com corpos anoréxicos digitalmente manipulados para parecerem pesar trinta e dois quilos, Thein levanta questões essenciais sobre a construção artificial de corpos idealizados e sua representação na mídia.

Assim como a artista francesa Orlan que através de suas fotografias e performances aborda questões relacionadas à cirurgia plástica e às transformações corporais, levantando questionamentos sobre a representação do corpo feminino. Suas obras provocam reflexões importantes: quem decide como deve ser um rosto, um corpo feminino? Quais normas e valores fundamentam nossa concepção de beleza?

Porém, no contexto atual, surge uma nova problemática relacionada à criação de

³ <https://perfectionismandrecovery.wordpress.com/2019/02/11/ivonne-thein-thirty-two-kilos/>

CIACT/SAD 09

influenciadoras por meio da inteligência artificial (IA), levantando questões sobre como lidar com o impacto das imagens irreais criadas - anteriormente, tínhamos imagens que eram editadas digitalmente ou através de cirurgias reparadoras, mas mesmo assim se tratava de pessoas reais, com suas particularidades e peculiaridades. No entanto, agora nos deparamos com pessoas irreais geradas pela IA, nas quais estão influenciando e moldando os padrões nas redes sociais.

A filósofa Ágnes Heller, em sua obra *Estética e Modernidade* (2011), traz uma reflexão profunda sobre o conceito de beleza ao questionar: “como a Beleza nos afeta?” (HELLER, 2011, p.32), é compreensível que a beleza nos afeta a partir do momento que, ao nos compararmos com esses corpos, não os reconhecemos em nós mesmos. Essa desconexão entre a realidade de nossos corpos e as representações idealizadas pode gerar sentimentos de inadequação, frustração e insatisfação constante, contribuindo para o desenvolvimento de distúrbios de imagem corporal como é o caso do Transtorno Dismórfico Corporal (TDC).

O COLAPSO DA AUTOIMAGEM

Qual é o impacto psicológico e emocional de competir e comparar constantemente nossos corpos reais com corpos criados digitalmente pela Inteligência Artificial? De que maneira a construção do ódio ao corpo é influenciada pela exposição a padrões irreais de beleza veiculados nas mídias digitais e na cultura contemporânea? Como a criação e disseminação de avatares digitais perfeitos afetam a autoestima e a autoimagem dos usuários das redes sociais, especialmente os mais jovens?

Podemos traçar um fio que liga a problemática sobre a manipulação da imagem e da mídia, a comparação com corpos nas redes sociais e chegamos nos problemas relacionados a saúde mental, como é o caso do Transtorno Dismórfico Corporal e os transtornos alimentares, onde a pessoa afetada não reconhece mais seu próprio corpo e toda essa baixa autoestima é levada para outras áreas de sua vida, como por exemplo, o trabalho, os relacionamentos e a vida cotidiana. Sobre isso o dermatologista Jardis Volpe aponta em uma entrevista para a revista Veja:

O TDC acomete cerca de 2% da população global – no Brasil, seriam cerca de 4 milhões de pessoas. A doença tem traços de compulsão, naturalmente percebidos pelos

CIA CT/SAD 09

pacientes mas dificilmente identificado por familiares e amigos. O doente não vê sua imagem distorcida pura e simplesmente. Ele age de forma obsessiva em função dessa percepção. Com o objetivo de camuflar o defeito imaginado – que pode ser do corpo inteiro ou de apenas uma pequena porção dele –, ele checa constantemente a própria aparência no espelho, escova excessivamente o cabelo, exagera nos cuidados estéticos. (Volpe, 2016)

O Transtorno Dismórfico Corporal é quando alguém se preocupa demais com defeitos na aparência, mesmo que esses defeitos sejam pequenos ou nem mesmo existam. Esse transtorno vai além de simplesmente não gostar da própria aparência; é como se a pessoa ficasse obcecada com supostos defeitos no corpo, em qualquer parte. “Ver-se no espelho ganhou o aspecto de um diagnóstico, pronto para ensaiar mudanças prometidas pela propaganda cosmética e de cirurgias plásticas”. (SANT’ANNA, p.20)

Neste contexto, foram criados “modelos” de referência quase inatingíveis, pois o corpo “vendido” passa distante da realidade da maioria. Esse novo discurso de corpo do sujeito pós-moderno revela também uma relação direta na perspectiva do poder, que a modernidade é ainda, segundo Foucault (1988), um tempo histórico no qual predomina o exercício de um biopoder articulado numa multiplicidade de práticas “positivas” de poder incidindo sobre a vida, tomando os corpos dos indivíduos como alvos e pontos de aplicação, investindo-os e produzindo-os conforme uma ordem moral, social, política, produtiva e normativa capitalista-burguesa. Notamos assim, que o sujeito da pós-modernidade, assume, dentro da perspectiva do corpo historicamente construído, uma posição de “status”, orgulho e emponderamento que o corpo belo e referencial lhe proporciona. (Santos; Fabricio; Ribeiro; Juliana, 2019)

A busca por validação externa e a intensa exposição a padrões estéticos irreais têm influenciado especialmente os jovens entre treze e dezoito anos, levando a um aumento na procura por cirurgias plásticas e a uma crescente insatisfação com a própria imagem refletida no espelho. “A difusão das fotografias acentuou a importância da aparência física, enquanto a paulatina banalização dos espelhos fez da contemplação de si mesmo uma necessidade diária, apurando o apreço e também o desgosto pela própria silhueta”. (SANT’ANNA, p.19)

O fato de que uma faixa etária tão jovem esteja buscando intervenções cirúrgicas levanta questões preocupantes sobre os impactos sociais e psicológicos dessa pressão crescente por uma estética idealizada, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), de

CIACT/SAD 09

2020⁴. O sociólogo especialista em Saúde Pública, Francisco Romão Ferreira, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), observa que:

Há uma preocupação excessiva com o corpo. Não só em termos de cirurgias plásticas, mas a quantidade de academias, salões de beleza e de farmácias no Brasil é algo gritante quando você compara com outros países. E essa preocupação estética está naturalizada no cotidiano e não para de crescer. (FERREIRA, 2018, p.1).

Le Breton pontua que as pessoas que procuram passar por uma mudança estética encontram nesse recurso a busca por uma sensação mais completa de existência, alcançada através da modificação da percepção que os outros têm dela e da forma como ela mesma se enxerga. “A cirurgia estética não é a metamorfose banal de uma característica física no rosto ou corpo, ela opera, em primeiro lugar, no imaginário e exerce uma incidência na relação do indivíduo com o mundo.” (LE BRETON, p.30).

O bombardeio de imagens de corpos considerados perfeitos, sejam eles criados por *prompts* de Inteligência Artificial, editados por *softwares* ou modificados por meio de cirurgias estéticas, tem um impacto significativo na sociedade contemporânea. Cada vez mais, jovens e adultos são levados a se comparar e a buscar atingir os padrões de sucesso e aceitação vendidos nas redes sociais. Porém, é possível criar um novo corpo que não se limite a essa dicotomia de gordo e magro, bonito e feio?

UM POSSÍVEL CAMINHO: INVENTAR CORPOS NA ERA DIGITAL

Na investigação sobre como é possível aceitar e entender o próprio corpo, a arte emergiu como um meio de desmontar as estruturas da beleza padronizada, a partir do momento que convida o espectador a questionar e reavaliar as verdades estabelecidas. É através dela que descobrimos nossa potência. Eleonora Fabião afirma que: “performers são poetas que investigam, criam e disseminam precários: (...) a precariedade do corpo (que, longe de ser percebida como deficiência, é atualizada como potência) e a precariedade da arte (que se volta

⁴ Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), disponível em: <https://www.agazeta.com.br/revistaag/vida/adolescentes-lideram-buscas-por-cirurgias-plasticas-0720> Acesso em: 11 de abril. de 2024

CIACT/SAD 09

para o ato e para o corpo)”. (FABIÃO, 2011, p.65).

Emily Newman afirma que a linguagem da performance veio como instrumento de grito reprimido e permitiu que muitas mulheres que sofriam de falta de autoestima e dúvidas sobre si mesmas usassem essa ferramenta como um trampolim e esvaziamento de culpa e dor. A respeito das reflexões de Newman sobre a performance ter sido um divisor de águas, ela discorre:

O uso de seus corpos em performance resultou em obras que podiam refletir uma presença autobiográfica, portanto pessoal, mas também desafiar questões sociais mais amplas. sobre o tratamento das mulheres e a percepção da sociedade sobre o corpo e o comportamento das mulheres. A arte da performance abriu caminho para outros desenvolvimentos artísticos para incorporar as preocupações das mulheres. Após os protestos e a conscientização da década de 1960, na década de 1970, muitas das artistas femininas começaram a incorporar essas ideias em seus trabalhos, portanto, não deveria ser uma surpresa que questões relacionadas à imagem corporal feminina se tornassem assuntos viáveis. (NEWMAN, 2016, p. 5)

Na investigação da arte tenho o corpo, que é pensamento (OLIVEIRA JUNIOR, 2011b, p.9), mas também dispositivo, ação, reinvenção, grito, ato, protesto, aceitação. A natureza do corpo é multifacetada e permite possibilidades. Pois se ninguém sabe o que é um corpo (OLIVEIRA JUNIOR, 2011b, p.10), é permitido inventar, virar do avesso, destruir e construir de novo. Ao reconhecer essa multiplicidade, permite a criação de novas narrativas e representações de corpos, desafiando normas e padrões estéticos preestabelecidos.

A arte se posiciona como um espaço de ruptura desses padrões. A partir do momento em que usamos a tecnologia para debatermos questões e re-criarmos possibilidades de corpos, saímos de um estado de opressão imposto pelos padrões e conceitos dicotômicos de corpo e partimos para a criação.

Durante minha pesquisa, desenvolvi um trabalho de fotografia chamado “Ser Amórfica”, em que utilizo meu corpo (nu) e busco poses que contribuem para romper com a perspectiva tradicional da fotografia, questionando as formas e contorno do meu corpo. Com isso, crio um ser indefinido, que não há formas regulares, e sim, uma ilusão óptica através das lentes. Este trabalho apresentarei no 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais, no dia 29 de maio de 2024, no Centro Cultural UFMG.

Finalizo este artigo, sem conclusão, fazendo um convite a todos para nos apropriarmos da

CIACT/SAD 09

arte e tecnologia para falarmos e re-criarmos novas possibilidades de corpos e corpos, sem gêneros, regras, padrões e conceitos.

Sempre quis viver intensamente nas épocas que vivi, mantendo uma distância crítica. Eu não sou nem viciada em tecnologia nem tecnofóbica, mas gosto de questionar o que me rodeia, seja sobre fenômenos sociais ou descobertas científicas, tecnológicas. Qualquer coisa que altere o status do corpo e debata questões éticas chama a minha atenção (Orlan apud Franck, 2017, p.49)

REFERÊNCIAS

- BRETON, David Le. *Adeus ao corpo: antropologia e sociedade*. Papirus, 1999
- FABIÃO, Eleonora. Performance e Precariedade. In: OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de (Org.). *A Performance Ensaçada: ensaios sobre performance contemporânea*. Coleção Juazeiro – Série LICCA, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011, p.185-186.
- FRANCK, Tatyana. (2017). Entretien avec ORLAN. In: Maison Européenne de la photographie (edit). *ORLAN en capitales*. Paris: Éditions Skira Paris, p.30.78.
- HELLER, Agnes. *Aesthetics and Modernity: Essays*. Lexington Books. 2010.
- NEWMAN, Emily L. *Female Body Image in Contemporary Art: dieting, eating disorders, self-Harm, and fatness*. Nova York: Taylor & Francis, 2016.
- OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. *A Performance Ensaçada: ensaios sobre performance contemporânea*. Coleção Juazeiro – Série LICCA, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.
- OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. *O Corpo Implicado: leituras sobre corpo e performance na contemporaneidade*. Coleção Juazeiro – Série LICCA, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.
- SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. *História da beleza no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2014.
- SIBILIA, Paula. *O show do eu: a intimidade como espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2ª edição, 2016.
- VIOLA, Eugenio. *Orlan: le récit*. Padova: Charta, 2007.
- WOLF, Naomi. *O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres*. Rio de Janeiro: Selo Rosa dos Tempos; 17a edição, 2018.

Como citar este texto:

PAIVA, Marília A. Inventar corpos na era digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.